

Υφιστάμενη νομοθεσία και μελλοντικές προτάσεις για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της τουριστικής εκπαίδευσης και συνείδησης

Ραχιώτης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02

Περίληψη

Η σημασία που χαρακτηρίζει την τουριστική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, δεδομένου ότι η τελευταία σχετίζεται άμεσα με τον τομέα τουρισμού, το βασικότερο οικονομικό τομέα της χώρας. Παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευση αυτή παρέχεται στον δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο σύστημα εκπαίδευσης, η διοργάνωση του αναλυτικού προγράμματος που αφορά τις τουριστικές σπουδές αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Αυτό καθιστά απαραίτητη την πραγματοποίηση αλλαγών τόσο στην ίδια την τουριστική εκπαίδευση όσο και στη νομοθεσία που την πλαισιώνει. Στην παρούσα διερεύνηση γίνεται απόπειρα ανάλυσης της νομοθεσίας και παράθεσης λύσεων αναφορικά με τη μελλοντική βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατ' επέκταση του ίδιου του τουρισμού.

Λέξεις- Κλειδιά: Τουρισμός, εκπαίδευση, τουριστική εκπαίδευση, νομοθεσία.

Εισαγωγή

Ο τουριστικός τομέας αποτελεί ίσως τη σπουδαιότερη οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας, η ορθή λειτουργία της οποίας είναι αποτέλεσμα καταρχήν της ύπαρξης μίας σωστής δομής. Στην προκειμένη περίπτωση, η δομή αυτή νοείται ως η ύπαρξη μίας ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού που πλαισιώνει τον κλάδο του τουρισμού. Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, η τουριστική εκπαίδευση παρέχεται στη δευτεροβάθμια, μετα-δευτεροβάθμια επαγγελματική και τριτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και στη συνεχή και διά βίου. Η ύπαρξη μιας σωστής τουριστικής εκπαίδευσης αποτελεί σίγουρα τη βάση στη διαμόρφωση ενός κερδοφόρου τουριστικού κλάδου. Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάγκη για διαμόρφωση των κατάλληλων υποδομών μέσω των οποίων θα παρέχεται κατάρτιση αναφορικά με τον τουρισμό. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαρτάται κάθε φορά από το πόσο σωστή ή όχι είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του τουρισμού (Σπίντζος, 2014).

Ορισμός εννοιών τουρισμού και εκπαίδευσης

Ετυμολογικά, η λέξη τουρισμός προκύπτει από την αγγλική λέξη *touring* και τη γαλλική λέξη *tour*, οι οποίες έχουν την έννοια της περιήγησης και του γύρου. Η ρίζα και των δύο λέξεων προέρχεται από τη λατινική λέξη *turnus* (Βαρβαρέσος, 1998). Σύμφωνα με τους Έξαρχο και Καραγιάννη (2004), ο ορισμός της έννοιας του τουρισμού είναι μια διαδικασία δύσκολη εξαιτίας της πολυπλοκότητας που τον χαρακτηρίζει. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί διανοητές έχουν αποπειραθεί για την ερμηνεία του όρου, μέχρι και σήμερα δεν έχει καθορισθεί, ωστόσο, μία κοινωνικά αποδεκτή ερμηνεία για

αυτόν. Παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειες ερμηνείας του ξεκίνησαν από το 1940, οι επικρατέστεροι όροι είναι εκείνοι από το IRTS (International Recommendation for Tourism Statistics), σύμφωνα με το οποίο ο τουρισμός αποτελεί φαινόμενο που σχετίζεται με την τουριστική ζήτηση και προσφορά, αλλά και εκείνος του ΠΟΤ (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού) σύμφωνα με τον οποίο «ο τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των ανθρώπων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε προορισμούς και περιοχές άλλες από αυτές που αποτελούν το συνηθισμένο περιβάλλον τους και για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τον ένα χρόνο, με σκοπό την αναψυχή, την ικανοποίηση επαγγελματικών αναγκών κ.ά.» (Κανέλου, 2019).

Σε σχέση με την εκπαίδευση, αυτή ορίζεται από τον Παγκάκη (1993) ως μία συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, με αποτέλεσμα την απόκτηση νέων γνώσεων και τη διάπλαση του χαρακτήρα τους (Αθανασίου, 2004). Ερμηνεύοντας, τέλος, την τουριστική εκπαίδευση, αυτή αφορά ένα φαινόμενο σχετικά καινούριο, οι στόχοι και το περιεχόμενο του οποίου βρίσκονται ακόμα υπό επεξεργασία (Αθανασίου, 2004). Ωστόσο, ο τουρισμός σχετίζεται άμεσα με αρκετούς οικονομικούς κλάδους, γεγονός που απαιτεί την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Αυτό δημιουργεί άμεση συσχέτιση με το εκπαιδευτικό σύστημα και την ανάγκη για κατάρτιση των εργαζομένων, δεδομένου ότι οι τελευταίοι μπορούν να αποκτήσουν σημαντικές ικανότητες μέσα από την ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού συστήματος υψηλού επιπέδου (Moira, Mylonopoulos & Kefala, 2019).

Η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα: νομοθετικό πλαίσιο

Στην Ελλάδα, η τουριστική εκπαίδευση παρέχεται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (Moira, Milonopoulos, D. & Anastasiou 2004). Υπάρχουν μάλιστα και πολλά άλλα προγράμματα σπουδών τουρισμού, τα οποία αποτελούν ένα ξεχωριστό μικρο-σύστημα κατάρτισης. Μέσα από την αναφορά στη νομοθεσία επιχειρείται η σύνδεση της εκπαίδευσης με τον τουρισμό. Κυρίως δίνεται έμφαση στην υποστήριξη της τυπικής, μη τυπικής και δια βίου μάθησης αναφορικά με τους τουριστικούς κλάδους. Αυτό συμπεριλαμβάνει ανάπτυξη προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών τουριστικών επαγγελματιών, αλλά και γενικότερα εργαζομένων σε επίπεδο Περιφέρειας (Moira, Milonopoulos & Kefala, 2019). Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα νομοθετικά πλαίσια του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο συμπίπτει με τον κλάδο του τουρισμού είναι καταρχήν το προεδρικό διάταγμα 144/10. Ωστόσο, πριν από την ανάλυση των παρακάτω άρθρων αξίζει να γίνει αναφορά στο Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α') και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 11 σύμφωνα με το οποίο οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων μετονομάζονται σε Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με βασικό σκοπό την παροχή τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής εκπαίδευσης για την απόκτηση και την εφαρμογή νέων δεξιοτήτων στα τουριστικά επαγγέλματα και για τη γενικότερη ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Όσον αφορά το άρθρο 19 (<http://www.opengov.gr/tourism/?p=832>), μέσω αυτού πραγματοποιείται καταρχήν μια ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει τόσο

ο ΕΟΤ όσο και το Υπουργείο Παιδείας. Μία από τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν ήταν η μετονομασία της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου Κρήτης σε Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. Επίσης, μία ακόμα αλλαγή που πραγματοποιήθηκε είναι εκείνη της δυνατής μεταβολής της έδρας των ΑΣΤΕ σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού. Μία τρίτη μεταβολή που ορίζει το άρθρο είναι ότι τόσο οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) όσο και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού (<http://www.mintour.edu.gr/index.php/2018-08-29-11-20-47>), έχουν πλέον ως προϊστάμενους εκπαιδευτικούς κατηγορίες ΠΕ, όπως αυτό ορίστηκε από το άρθρο 4 του ν. 4109/2013. Μάλιστα, στην περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού και πάλι κατηγορίας ΠΕ, οι οποίοι εξειδικεύονται σε ζητήματα τουρισμού. Η θητεία, και στις δύο περιπτώσεις, είναι τριετής. Αναφορικά με την τέταρτη παράγραφο του άρθρου αφορά στην κοινή απόφαση μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού και Διοικητικής Μεταρρύθμισης μέσω της οποίας καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται οι προϊστάμενοι που προαναφέρθηκαν. Παράλληλα, μία ακόμα αλλαγή που πραγματοποιήθηκε ήταν εκείνη της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του Ν. 4186/2013 (193/Α) στην οποία προστέθηκε η λέξη ΙΕΚ δίπλα στη λέξη ΣΕΚ. Τέλος, όσον αφορά το έκτο άρθρο, αυτό αφορά στη χρηματοδότηση των τμημάτων μετεκπαίδευσης μισθωτών τουριστικών επαγγελματιών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν. 1077/1980 (ΦΕΚ Α). Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση γίνεται πλέον και από πόρους του Υπουργείου Τουρισμού, πάντα μέσα στα πλαίσια εγκεκριμένων πιστώσεων (https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/N_4186_2013_fek193.pdf).

Με το παρόν άρθρο φαίνεται πως επιχειρείται η τόνωση του τουριστικού κλάδου, με εστίαση στο ανθρώπινο δυναμικό. Έχει καταστεί σαφές πως οι άνθρωποι είναι αυτοί που αναβαθμίζουν τις τουριστικές υπηρεσίες και τα προϊόντα, μέσα από τον επαγγελματισμό τους, την εξειδικευμένη κατάρτιση και βαθιά γνώση του αντικειμένου και την αναπτυγμένη τουριστική συνείδηση που τους διακρίνει. Στην πράξη, φαίνεται πως οι απόφοιτοι τουριστικών σχολών δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την ενίσχυση του κλάδου, γεγονός που είναι απόρροια του μη επικαιροποιημένου περιεχομένου των διδακτικών εγχειριδίων, της απουσίας σύνδεσης των μαθημάτων με τη σύγχρονη αγορά εργασίας και κοινωνικής πραγματικότητας, όπως και της απουσίας ανάπτυξης τουριστικής αγωγής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επομένως, παρ' ότι στο παρόν άρθρο συμπίπτουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Υπουργείο Τουρισμού σε επίπεδο εκπαίδευσης, οι προτάσεις που διατυπώνονται αφορούν στο στάδιο της «μετεκπαίδευσης», χωρίς να προβλέπεται η δημιουργία «βάσεων» από μικρότερη ηλικία.

Αναφορικά με το άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος 144/10, μέσα από αυτό ορίζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, οι οποίες αφορούν σε θέματα σχετικά με την υποστήριξη του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα, οι αρμοδιότητες αφορούν σε ζητήματα που σχετίζονται με ζητήματα εκτός του πλαισίου τυπικής εκπαίδευσης, σε θέματα

εμπορίου και Ανώνυμων Εταιρειών, στην κατάρτιση τουριστικών προγραμμάτων, καθώς και σε ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού χαρακτηρίζεται από τα πέντε εξής τμήματα: Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης, Τμήμα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας, Τμήμα Απασχόλησης, Τμήμα Εμπορίου και *Τμήμα Τουρισμού*. Όσον αφορά το Τμήμα Τουρισμού, αυτό αφορά στην κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, αλλά και στην ανάπτυξη σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της περιφέρειας, σε συνεργασία με ΕΟΤ, αλλά και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού της περιφέρειας, όπως ορίζεται από τον νόμο 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997). Στόχος είναι ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως επίσης και η κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό. Στην πράξη, φαίνεται πως αναγνωρίζεται η σημασία συνεχούς ενημέρωσης και κατάρτισης πάνω σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται δυναμικός και μεταβαλλόμενος, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους νέα εργαλεία, ώστε να παραμένουν «επίκαιροι» και ανταγωνιστικοί. Πέρα από τις διάφορες πανεπιστημιακές σχολές, στις οποίες απευθύνεται η παραπάνω νομοθεσία, υπάρχει κατεύθυνση προς συνεργασία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, για την ανάπτυξη και διαχείριση αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να γίνει αναφορά στα προγράμματα τουρισμού που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, ένα εκ των οποίων είναι οι Λευκές Ημέρες. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, με τίτλο *Χειμερινές Μαθητικές Εβδομάδες 2004*, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά κατά την περίοδο 2003-2004, με πρότερη πιλοτική εφαρμογή του στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είχε την ονομασία Λευκές και Πράσινες εβδομάδες, είχε ως στόχο την ανάπτυξη της σύνδεσης των μαθητών τόσο με τη φύση όσο και με την γενικότερη πολιτισμική παράδοση της υπαίθρου, μέσα από τη διοργάνωση εκδρομών τέτοιου χαρακτήρα. Το πρόγραμμα αυτό επανήλθε στη συζήτηση το έτος 2019. Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία που στόχο είχε τη σύνδεση της εκπαίδευσης των μαθητών με τον τουρισμό, μέσα από ένα πρίσμα ανάπτυξης περιβαλλοντικής και πολιτισμικής συνείδησης. Παρά το γεγονός πως φαίνεται ως μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, θα πρέπει να σημειωθεί πως η σύνδεση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί ανάμεσα στα παραπάνω είναι έμμεση και δύσκολη. Οι μαθητές αναγνωρίζουν την απόκτηση γνώσεων και την εκπαίδευση ως έννοια, όταν συνδέεται με συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως η βαρύτητα δίνεται στον τουρισμό και όχι στην εκπαίδευση.

Σε γενικές γραμμές, αυτό που ισχύει σήμερα αναφορικά με την εκπαίδευση και τον τουρισμό είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4186/12 (ΦΕΚ 193), οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων δύνανται να παρακολουθούν αφενός μαθήματα γενικής παιδείας και αφετέρου μαθήματα περισσότερο εξειδικευμένα, τα οποία αφορούν στον τομέα που έχουν επιλέξει. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, αυτό που ισχύει είναι

πως στην τρίτη τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου οι μαθητές που έχουν επιλέξει τη κατεύθυνση Οικονομίας και Διοίκησης έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευτούν ως Υπάλληλοι Τουριστικών Επιχειρήσεων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, εκτός από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση στα πλαίσια της οποίας λειτουργούν τα ΙΕΚ. Μέσα από αυτά παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση όπως αυτή ορίζεται από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) (Ν 4186/12 ΦΕΚ 193).

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι παρ'όλα αυτά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν έχει καταφέρει ακόμα να ανταποκριθεί απόλυτα για την υποστήριξη του τουρισμού, ενός από τους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς της Ελλάδας. Αυτό καταρχήν οφείλεται στο γεγονός ότι η τουριστική εκπαίδευση περιορίστηκε στα ΤΕΕ και μάλιστα σε πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες, παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης θα πρέπει να διαπερνά το σύνολο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, μία ακόμα αιτία αποτελεί το γεγονός ότι τα ΤΕΕ δεν απέκτησαν την απαιτούμενη προσοχή και ως εκ τούτου δεν κατάφεραν να καλύψουν τους αρχικούς τιθέμενους στόχους και τις γενικότερες προσδοκίες (Μπουρδή, 2004). Η τουριστική εκπαίδευση περιορίστηκε στα Τ.Ε.Ε. και ειδικότερα σε συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ η τουριστική συνείδηση -παράγοντας ιδιαίτερης σημασίας για την αναβάθμιση του Ελληνικού τουρισμού-, η τουριστική αγωγή και η τουριστική παιδεία θα πρέπει να διαπερνούν όλα τα άτομα και τα κοινωνικά στρώματα, δηλαδή το σύνολο της εκπαίδευσης.

Μέσα από τα παραπάνω προκύπτει καταρχήν ότι αυτοί που επιλέγουν να ακολουθήσουν ένα από τα σχετιζόμενα με τον τουρισμό επαγγέλματα δε διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, βγαίνοντας στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, οι μαθητές δε λαμβάνουν τουριστική εκπαίδευση και δεν αναπτύσσουν την τουριστική συνείδηση, δεξιότητα πολύ σημαντική είτε κανείς ασχοληθεί με τον κλάδο είτε όχι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί του τουριστικού τομέα είναι αναγκαίο να είναι ενταγμένοι στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο τομέας του τουρισμού είναι ένας τομέας δυναμικός που συνεχώς αναπτύσσεται, αλλά και μεταβάλλεται, προκειμένου να ανταποκριθεί στις διευρυμένες ανάγκες του κοινού. Νέα προϊόντα και υπηρεσίες σχεδιάζονται, δημιουργώντας την ανάγκη για εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.

Η ανάλυση της ελληνικής περίπτωσης σχετικά με την τουριστική εκπαίδευση καταδεικνύει πως δεν υπάρχει παράλληλη ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού με την εκπαίδευση των εργαζομένων. Αυτό οφείλεται στην απουσία ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ενίσχυσης του κλάδου, που θα συμπεριλαμβάνει θεσμικές μεταρρυθμίσεις, δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες για στήριξη του κλάδου, των σχετιζόμενων υπηρεσιών και επιχειρήσεων, αλλά κυρίως ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού που απασχολείται στον κλάδο. Οι φορείς εκπαίδευσης παρουσιάζονται αναποτελεσματικοί ως προς την ποιότητα των συστημάτων και υπηρεσιών τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναντιστοιχία ζήτησης-προσφοράς δεξιοτήτων και γνώσεων. Αυτό επιδρά αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη του

τουριστικού κλάδου, ενώ επηρεάζει σημαντικά την αποκατάσταση και επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού (Βούκουνας, 2013).

Προτάσεις για υποστήριξη της τουριστικής εκπαίδευσης

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω προκλήσεις, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η εισαγωγή νέου επαγγελματικού προσανατολισμού με παράλληλη ενίσχυση της συμβουλευτικής των μαθητών, με έμφαση στις εκπαιδευτικές ανάγκες και σύγχρονες δεξιότητες. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που απαιτείται για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, επενδύοντας στον ανθρώπινο παράγοντα. Σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί, επίσης, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών γύρω από τα τουριστικά δρώμενα και τη δημιουργία τουριστικού πνεύματος και τουριστικής αγωγής, τα οποία συντελούν στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης. Ένα ακόμα βήμα αντιμετώπισης των εμποδίων είναι ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών των τουριστικών σχολών με μαθήματα που θα επικαιροποιούνται, ώστε να προσφέρουν στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για εφαρμογή στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Παράλληλα, σημαντική είναι και η ανάπτυξη σχέσεων και πρωτοβουλιών ανάμεσα σε επιχειρήσεις ή φορείς τουρισμού και φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως επίσης και η εισαγωγή συστημάτων και μηχανισμών αξιολόγησης της ποιότητας της εκπαίδευσης αναφορικά με τη διδακτέα ύλη και επάρκεια των εκπαιδευτικών τουριστικών σχολών (<https://sete.gr/el/>).

Μία από τις προτάσεις υποστήριξης της διαδικασίας της τουριστικής εκπαίδευσης είναι η σημασία του διαρκούς εμπλουτισμού και ανανέωσης των εγχειριδίων στις τουριστικές σχολές, ενώ σημαντικό είναι οι φοιτητές να αποκτούν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες, προκειμένου να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους και στην υποστήριξη του τουριστικού κλάδου. Μία ακόμα πρόταση αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι σημαντικό να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στον τουριστικό κλάδο, ώστε να προσφέρουν εμπειρικές γνώσεις και πρακτικά εργαλεία στους φοιτητές. Η βαρύτητα, ωστόσο, πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης στους μαθητές κατά την Πρωτοβάθμια, αλλά κυρίως τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές είναι σημαντικό να αντιλαμβάνονται τη σημασία του τουρισμού ως αξία και ιδέα. Η εισαγωγή μαθημάτων που θα αφορούσαν στην ανάπτυξη της τουριστικής αγωγής θα μπορούσε να συμβάλλει στην απόκτηση χρήσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων, είτε απασχολούνταν οι μαθητές μελλοντικά στον τουριστικό κλάδο είτε όχι.

Μία σημαντική πρόταση για βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης αποτελεί και η εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα λαμβάνουν χώρα εντός ή εκτός σχολείου, θα συμβάλλουν στην κατανόηση των αρχών του τουρισμού και των διαφορετικών ειδών και εκφάνσεων που λαμβάνει. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα θα είχε η πρόσκληση επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου σε Γυμνάσια και Λύκεια, για τη σφαιρική ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τον κλάδο και τις

προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Μάλιστα, αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί με ανάθεση σχολικών εργασιών (projects) πάνω σε θέματα βιώσιμης και περιφερειακής ανάπτυξης, ενίσχυσης τουρισμού και καινοτόμων ιδεών για εφαρμογή στον κλάδο. Τέλος, η ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, για την ανάπτυξη αντίληψης σχετικά με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της, θα έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αντιληφθούν τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης διαδικασιών τόσο στον τουριστικό κλάδο, αλλά και σε όλους τους σχετιζόμενους φορείς και επιχειρήσεις (<https://sete.gr/el/>).

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, αποτελεί κοινό τόπο πως ο τουρισμός είναι η βασικότερη πηγή οικονομίας της Ελλάδας και επομένως ο τομέας στον οποίο θα πρέπει να δοθεί σημαίνουσα βαρύτητα. Η διαρκής κατάρτιση του προσωπικού που ασχολείται με τον τουρισμό, αλλά και κάθε εργαζόμενου σε οποιονδήποτε τομέα, αποτελεί το κλειδί για τη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερα πετυχημένου και κερδοφόρου τομέα του τουρισμού. Η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι έχει ενταχθεί στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν είναι ιδιαίτερα επαρκής. Παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν ορισμένες αλλαγές στη νομοθεσία, αυτές αφορούν κυρίως στην ποιοτική αναβάθμιση ως προς τη διοίκηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τουρισμού και όχι ως προς τη φύση της ίδιας της τουριστικής εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός της προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας για διοργάνωση προγραμμάτων τουριστικής φύσης για τους μαθητές, η προσέγγιση δεν ήταν η ποιοτικότερη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Βιβλιογραφία

- 1077/1980 (ΦΕΚ Α). Περί απασχολήσεως και Μετεκπαιδύσεως μισθωτών τουριστικών επιχειρήσεων. <https://www.e-nomothesia.gr/kat-tourismos/ksenodokheia/n-1077-1980.html>
- Moira, P., Milonopoulos, D. & Anastasiou, S. (2004). "Producing Graduates for the Tourism Industry in Greece: A case study", *Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, Oxford Brooks University*, 3 (2), 55-60.
- Moira, P., Milonopoulos, D., & Kefala, St. (2019). Current trends and prospects of tourism education and training in Greece. *Piccola Impresa / Small Business*, 1, <http://rivistapiccolaimpresa.uniurb.it/index.php/piccola/article/view/303>.doi:<https://doi.org/10.14596/pisb.303>.
- Αθανασίου, Α. Λ. (2004). *Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εξελίξεις, προβλήματα, ανάγκες και πολιτική*. Αθήνα: ΙΤΕΠ
- Άρθρο 19. Θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισμό. <http://www.opengov.gr/tourism/?p=832>

- Βαρβαρέσος Σ., (1998). *Τουρισμός, έννοιες, μεγέθη, δομές, εκδόσεις* Αθήνα: Προπομπός,
- Βούκουνας, Κ. (2013). Εκπαιδευτικός/Μαθητικός τουρισμός-η περίπτωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. *Διπλωματική Εργασία*. Χίος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διαθέσιμο στο <https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/11382/file0.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Έξαρχος, Γ. ΣΤ. & Καραγιάννης, Στ. (2004). *Αγροτουρισμός-Μοχλός για την ανάπτυξη της υπαίθρου*. Θεσσαλονίκη: Έκδοση Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης.
- Θέματα αναβάθμισης του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού (2019). <https://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/theseis-sete/2019/themata-anavathmisis-tou-sustimatos-ekpaideusis-kai-katartisis-ston-touristikoto-meal/>
- Κανέλου, Μ. (2019). *Τριτοβάθμια τουριστική εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης: οι πτυχιούχοι του τμήματος τουριστικών επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας*. Πάτρα: ΤΕΙΔ
- Μπουρδή, Μ. (2004). *Τουρισμός και δευτεροβάθμια εκπαίδευση*. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FpbuYwkXe5EJ:users.sch.gr/dimitro/touristiki,%25205-12-04.doc+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr>
- Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α') Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις. <https://www.e-nomothesia.gr/energeia/n-2837-2000.html>
- Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-00-13). Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/N_4186_2013_fek193.pdf
- Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-10). http://www.nomoskopio.gr/pd_144_10_21.php?toc=0&printWindow&
- Παγκάκης, Λ.Γ. (1993). *Νεοελληνική εκπαιδευτική πολιτική*. Αθήνα: Σάκκουλα
- Σπίντζος, Α. (2014). *Η εξέλιξη της τουριστικής εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα*. Πτυχιακή Εργασία. Αθήνα: ΑΤΕΙ Πειραιά
- Τουριστική εκπαίδευση. <http://www.mintour.edu.gr/index.php/2018-08-29-11-20-47>.